

РАЗРАБОТКА МАШИНЫ С УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫМ АКТИВНЫМ РАБОЧИМ ОРГАНОМ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ

Ишмурадов Шухрат Улугбердиевич¹

Абдумажидов Рустамжон Бахтиёр угли²

Худойбердиев Мухаммад Солих Авлокул угли³

Бердиев Шохрух Ромозон угли⁴

¹ PhD., старший преподаватель Ташкентского государственного технического университета имени Ислама Каримова,^{2,3} Ассистент,

⁴ Студент

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6585346>

ИСТОРИЯ СТАТЬИ

Принято: 10 май 2022 г.

Утверждено: 14 май 2022 г.

Опубликовано: 26 май 2022 г.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

горизонталь,
вертикаль, фреза, нож,
болтовые соединения,
усовершенствованный,
рабочий орган, ресурс,
активный, конструкция,
обработка почвы.

АННОТАЦИЯ

В статье представлены результаты проведенных исследований по разработке рабочего органа фрезы с активным рабочим органом обработки почвы, в которых целесообразно повысить ресурс отработанных(изношенных) рабочих органов и при сборке и разделке затрачивается меньше труда.

Одной из актуальных проблем современности является разработка экономичного, эффективного и доступного метода и усовершенствованной конструкции активных рабочих органов почвообрабатывающих машин, применяемых при выращивании хлопчатника, зерновых и других культур, с использованием местного сырья.

В сельскохозяйственном производстве республики осуществляются комплексные меры по ресурсосбережению, снижению затрат труда и энергии, производству высокопроизводительных машин, применяемых при выращивании

сельскохозяйственных культур на основе передовых технологий и их реализации, повышению эффективности использования имеющихся. Для реализации этих задач, в том числе за счет технической и технологической модернизации машин и установок, применяемых при подготовке почвы к посеву, увеличения ресурса рабочих органов до уровня ресурса рабочих органов, разрабатываемых на передовых предприятиях мира, одним из важных вопросов является получение высоких урожаев и снижение их себестоимости.

Для улучшения конструкции и увеличения срока службы рабочих органов машин, применяемых при

обработке почвы, В.П.Горячкин, Г.Н.Синеоков, Е.П.Огрызков, М.М.Хрущов, М.М.Севернев, М.М.Тененбаум, А.Ш.Рабинович, В.Н.Ткачев, А.И.Селиванов, В.И.Казарцев и другие, в нашей Республике Г.М.Рудаков, Р.И.Байметов, А.Х.Хаджиев, В.А.Сергиенко, М.Муродов, А.Тухтакузиев, С.Н.Шамшетов, М.В.Вахобов, К.К.Нуриев, М.Т.Мадазимов и другие ученые-исследователи внесли большой научный и практический вклад.

На основе проведенных ими исследований были созданы различные конструкции рабочих органов и усовершенствованы существующие, в результате чего значительно повысилась работоспособность и продолжительность жизни быстродействующих рабочих органов. Но большинство этих исследований не предназначались для орошаемых земель Средней Азии или ограничивались обоснованием оптимальных параметров конструкций[1].

Почвообрабатывающие рабочие органы фрезы вращаются вокруг горизонтально или вертикально расположенной оси. Он приводится в принудительное вращательное движение от вала отбора мощности (ВОМ) трактора. Изменяя скорость вращения фрезы по мере необходимости, достигается качественное измельчение грунта. Ею можно обрабатывать землю на глубину $a = 25$ см.

Примерная структура горизонтального фрезерования представлена на рисунке 1. Его рабочая часть: нож с загнутым концом закреплен на дисках 2 и 3, образуя барабан. Диск 3 свободно надевается на вращающийся барабан вал 1, а фрикционный диск 4, отделяющий их друг от друга, крепится к этому валу с помощью шпонки. Степень сжатия дисков 3 и 4 можно регулировать с помощью специальной пружины. Следовательно, движение передается от вала 1 к лопастному диску 3 за счет силы трения фрикционного диска 4.

Рис. 1. Фреза почвы:

a — фрезерный барабан; b — технологический процесс работы; 1 — вал; 2 — ножи; 3 и 4 — диски; 5 — висячий столб; 6 и 7 — редукторы; 8 — корпус; 9 — решетка; 10 — регулятор глубины; 11 — опорное колесо.

Если нож на каком-либо диске попадает в препятствие, оно временно остается без вращения за счет скольжения диска, ножи защищены от поломки. Как только нож проходит через препятствие, диск снова вращается.

Из-за большой скорости фрезерного ножа он с большой скоростью отскакивает от почвенной стружки. Фрезерный барабан закрывается специальным корпусом 8 с целью укладки измельченного грунта. Нижний

край корпуса заканчивается граблями 9, и почва, которую ножи скребют, попадает в грабли 9 и дополнительно измельчается. Движение трактора от ВОМ к барабану передается через редукторы 6 и 7.

В процессе работы фрезерная рама опирается на два колеса 11, обеспечивая глубину обработки a в пределах одной нормы. Для регулировки a положение колеса (высота) относительно рамы изменяют с помощью винтового механизма 10.

Рис. 2. Зубья фрезы:

a – плоский нож; b – изогнутый нож; d – пружинно-крюковой нож; e – гребенчатый нож.

Фрезерные ножи бывают с изогнутыми и не изогнутыми концами, имеют вид искривления (рис. 2).

Траектория фрезерного ножа. (рисунок-3). Точка A на кончике ножа участвует в сложном движении, скорость машины V_m при поступательном движении, а угловая скорость ω относительно вращательного движения. Параметрическое уравнение абсолютной траектории движения:

$$X_i = Vt + r \cos \omega t$$

$$Y_i = r \sin \omega t$$

Линия, построенная по этим уравнениям, является циклоидой. Его форма зависит от показателя кинематического режима $\lambda = u/v_m$ (где $u = \omega r$ скорость движения точки A). Если обозначить как $\omega t = \varphi$, то получится $t = \varphi/\omega$ или $t = \varphi r/u$. Подставив $\varphi r/u$ и φ

вместо t и ωt в приведенной выше формуле, а также подставив $u/V_m = \lambda$, образуется [3]:

$$X_i = \frac{\varphi}{\lambda} + \cos \varphi \quad Y_i = r \sin \varphi$$

Исследователи Ташкентского государственного технического университета имени Ислама Каримова проводят научные исследования в сельскохозяйственной области. Ресурс активных рабочих органов (нож) направлен на снижение их импорта за счет ремонта готовых рабочих органов и установки специальных дополнительных частей с болтовыми соединениями. Исследования показали, что для изнашиваемых в результате трения активных (фрезерных) заготовок разработана специальная дополнительная часть, ее конструкция и прототип (рис.4).

Рис. 3. Траектория фрезерного ножа:

а – начальное (O vs A_0) и последующее (O_1 vs A_1) положения барабана и ножа; б – сокращенная циклоида; д – удлиненная циклоида.

Исходя из вышеизложенного, следует, что почвообрабатывающие машины с активным рабочим органом являются такими деталями, ножи которого быстрее всего изнашиваются и выходят из строя. Поэтому в процессе эксплуатации их часто заменяют на новые, и в связи с этим при обработке почвы высок спрос на запчасти с

активным рабочим органом[2]. Следует отметить, что при изнашивании ножей активных рабочих органов обработки почвы к ним соединяют специальную дополнительную деталь с помощью болтовых соединений, работа приводит к снижению затрат, повышению экономической эффективности за счет восстановления ресурса органов (рис.4).

Рис. 4. Общий вид усовершенствованного активного рабочего органа.

Эффективным, экономичным, практичным методом повышения ресурса рабочих органов машин с активными рабочими органами, применяемых при обработке почвы, является закрепление предложенных специальных усовершенствованных дополнительных частей болтовыми

соединениями на законченных(изношенных) рабочих органах машин с активными рабочими органами, движущихся в вертикальной плоскости, применяемых и разработанных в нашей республике и за рубежом.

Литературы:

1. Фархшатов М.Н., Муйдинов А.Ш., Мадазимов М.Т. Перспективы сотрудничества с республикой Узбекистан в области восстановлениуа изношенных деталей сельскохозяйуайственных машин. // ТРУДЫ ГОСНИТИ – Том 130. – Москва, 2018. – С. 163-167.
2. Ишмурадов Ш.У., Абдумажидов Р.Б. Определение экономичного и эффективногоспособа восстановления рабочих органов фрез, используемых при обработке почвы // Universum: технические науки :
3. электрон. научн. журн. 2021. 3(84).